

Prefeitura Municipal de Bariri
Diretoria dos Serviços de Finanças
Setor de Orçamento

Processo Administrativo nº 11.886/2019

Interessado: Procuradoria do Município de Bariri

Assunto: Relatório de Impacto Orçamentário-Financeiro – Plano do Magistério Municipal – Ausência de capacidade orçamentária para o cumprimento de obrigações legais.

1. RELATÓRIO

O presente expediente administrativo foi iniciado pela Procuradoria Jurídica do Município de Bariri, justificando a necessidade de informações para elaboração de defesa mais embasada, e com argumentos plausíveis, acerca da insuficiência de recursos financeiros para conceder progressões ao funcionalismo público pertencentes ao quadro do magistério.

Diante da requisição, o Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou a este setor para elaboração de parecer informativo.

Com esta informação em tela, esse Setor de Orçamento elaborará um relatório a fim de demonstrar os gastos empenhados no pagamento do magistério, e ilustrar como vem afetando as receitas próprias do Município de Bariri, e por consequência, no financiamento das demais obrigações de caráter continuado, ou não, deste ente federado.

Cumprir registrar, preliminarmente, que a análise aqui empreendida trará informações acerca da administração financeira e orçamentária para auxiliar a Procuradoria Jurídica no processo de defesa junto aos competentes processos.

É o relatório.

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES RELEVANTES

Preliminarmente, se faz necessário demonstrar a situação orçamentária-financeira em que se encontrava o Município de Bariri, para fundamentar a conclusão deste estudo, e prover a informação de forma tempestiva.

Neste tópico serão apresentadas informações pertinentes para a análise a ser realizada posteriormente, visando, portanto, expor os dados e informações importantes para uma análise complexa da situação.

2.1. Execução orçamentária-financeira dos anos de 2017 e 2018

Inicialmente, é importante vislumbrar os dados do orçamento municipal, e da sua execução financeira. Serão analisadas a posição macro, ou seja, do ente federado consolidado e isolado da Prefeitura de Bariri, bem como a posição micro, da Diretoria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – com foco exclusivo nas despesas de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino e de Apoio a Educação (Merenda).

2.1.1. Execução orçamentária-financeira – Posição consolidada

Para a análise da execução orçamentária-financeira, foi do entendimento desse Setor a coleta de informações compreendendo apenas a **Administração Direta**, ou seja, Prefeitura (e seus órgãos e fundos) e da Câmara Municipal de Bariri.

Isto por que, o Poder Legislativo não arrecada recursos, apenas o Poder Executivo. E, portanto, retirar suas despesas da ponderação, poderia criar uma “sobra” inexistente de recursos financeiros (que na verdade foram transferidos e utilizados na manutenção desta Câmara Legislativa)

Para tanto, foram extraídos do sistema de apoio gerencial, o Relatório de “Resumo dos Principais Indicadores” dos exercícios de financeiros de 2017 e 2018 (Anexo 01 e 02, respectivamente).

A importância de se analisar a posição consolidada prende-se ao fato de que o excesso de gastos com a educação impacta negativamente as demais políticas públicas de nosso município, levando a falta de financiamento adequado das políticas de assistência social, cultural, saúde, desportiva, infraestrutura, entre tantas outras áreas de atuação do Governo Municipal, acarretando inclusive ao não cumprimento de demais obrigações constitucionais e legais.

No primeiro grupo do relatório, temos o Resultado Orçamentário. Indicador interessante, que demonstra se o ente federado conseguiu suprir suas despesas apenas com os recursos financeiros (receitas) que ingressaram no exercício de análise.

É possível identificar que no exercício financeiro de 2017, o Município de Bariri obteve uma receita total no montante de 87.052.748 reais, e emitiu Notas de Empenho que somaram o valor de 87.072.066 reais, demonstrando assim um déficit orçamentário no montante de 19.317 reais. Ou seja, com os recursos arrecadados naquele exercício financeiro, não seria possível quitar os débitos assumidos no mesmo período.

Já no exercício financeiro de 2018, o Município de Bariri obteve uma receita total no montante de 90.666.346 reais, e emitiu Notas de Empenho que somaram o valor de 90.555.068 reais, demonstrando assim um superávit orçamentário no montante de 111.277 reais.

Agora, se observado com base nas Notas de Liquidações emitidas no exercício financeiro de 2017, que somaram 86.073.777 reais, haveria um superávit orçamentário no montante de 978.971 reais. Ou seja, com os recursos arrecadados naquele exercício financeiro, seria possível a quitação das despesas efetivamente realizadas.

Já no exercício financeiro de 2018, ainda com base nas Notas de Liquidações emitidas, que somaram 89.153.146 reais, haveria um superávit orçamentário no montante de 1.513.200 reais.

A diferença entre o empenhado e liquidado consiste na efetivação da despesa. Enquanto o empenhado trata-se apenas da autorização do ordenador de despesa para realização do gasto, o liquidado demonstra sua fatídica execução, onde os serviços foram prestados ou os materiais entregues. Mas isso não significa que os empenhos ao final do ano possam ser anulados arbitrariamente.

Porém, a fim de trazer maior precisão na análise, é importante salientar que nem todo recurso financeiro pode ser aplicado na remuneração do magistério. Para tanto, é necessário informar que os recursos que podem ser empregados na remuneração do magistério municipal, dentre os arrecadados pelo Município de Bariri, seriam os vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e das receitas resultantes de impostos, compreendida inclusive a proveniente de transferências, destinadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal). Neste último grupo, serão tratados como “Recursos Próprios”, para fins dessa demonstração, e incluirão outras receitas além das de impostos, pois lembre-se que estamos tratando das informações consolidadas (incluindo outras áreas além da educação).

Para essa análise que segue, utilizar-se-á as informações constantes nos “Comparativos da Receita com a Despesa – Administração Direta” dos exercícios financeiros de 2017 e 2018 (Anexo 03 e 04, respectivamente).

Portanto, para o exercício financeiro de 2017, tivemos uma arrecadação no montante de 73.195.107 reais, e emitiu Notas de Empenho que somaram o valor de 74.667.373 reais, demonstrando assim um déficit orçamentário no montante de 1.472.266 reais. Já no exercício financeiro de 2018, tivemos uma arrecadação no montante de 77.126.960 reais, e emitiu Notas de Empenho que somaram o valor de 76.211.889 reais, demonstrando assim um superávit orçamentário no montante de 915.071 reais.

Podemos concluir que as finanças gerais se encontram extremamente modestas, se comparada as receitas com as despesas realizadas.

2.1.2. Execução orçamentária-financeira – Posição com MDE e Apoio a Educação

Agora, nesse momento, apresentaremos as informações referente a execução orçamentária-financeira, com foco no **MDE** – Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (despesas conforme os arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação) e de **Apoio a Educação** (despesas com merenda).

Com exceção dos recursos transferidos por outros Entes da Federação, os recursos destinados para o financiamento das Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino são oriundos do previsto no artigo 212 da Constituição Federal: “vinte e cinco por cento” das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais de impostos. Ressalto que esta é a aplicação mínima, mas que o Município de Bariri vem empregando muito mais.

Introdutoriamente, para demonstrar a evolução da aplicação, pelo Município de Bariri, do mínimo constitucional em despesas com MDE, abaixo se encontra o Gráfico 1, com vista a ilustrar a evolução nos últimos anos.

Gráfico 1: Evolução da Receita de Impostos e Transferências aplicadas em MDE, de 2011 a 2018.

Fonte: Portal da Transparência Municipal do TCE-SP (<https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/bariri>)

O que vemos no gráfico é a crescente aplicação no ensino. No período de oito anos, a aplicação nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, em relação as receitas previstas no art. 212 da Carta Magna, houve um aumento de aproximadamente trinta e quatro por cento da proporcionalidade em investimentos (despesas). Ressalta-se aqui, que o período escolhido foi após instauração do novo plano de carreira, quando houve maior crescimento.

Mas veja, o crescimento de investimento no ensino por si só não serve como parâmetro, há a necessidade de identificar o tipo de gastos. Para tanto, a seguir foram elaborados os Gráficos 2 e 3, que demonstram as naturezas dos gastos, com informações constantes nos Anexos 5.

Gráfico 2: Evolução dos gastos com Educação, de 2011 a 2018, por natureza do gasto

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (<http://www.fnde.gov.br/>)

Nota: a partir do ano de 2013, algumas despesas que eram classificadas como “Material de Consumo” passaram a ser classificadas como “Outras Despesas Correntes”, visto entendimento contábil.

Gráfico 3: Evolução da participação da natureza dos gastos com Educação, de 2011 a 2018, em relação a totalidade

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (<http://www.fnde.gov.br/>)

Nota: a partir do ano de 2013, algumas despesas que eram classificadas como “Material de Consumo” passaram a ser classificadas como “Outras Despesas Correntes”, visto entendimento contábil.

Através dos gráficos, é possível identificar que o crescimento na aplicação de recursos nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino e nos serviços de apoios a educação cresceram ano após ano.

No próprio gráfico 2, vemos que a despesa que mais cresceu foi a com pessoal e encargos. E no gráfico 3, é possível identificar que a mesma vem crescendo, com a redução das demais despesas.

As despesas de capital diminuíram drasticamente. Ou seja, está sendo deixado de realizar reformas, ampliações ou adquirir equipamentos, para que seja possível pagar os encargos.

Aliais, o Município está, praticamente, apenas desembolsando com despesas obrigatórias de caráter continuado (transporte, uniformes, merenda, apostilamento, e afins previstos na LDB), para conseguir cumprir com os encargos com pessoal.

A seguir, analisaremos melhor as despesas com pessoal e encargos do magistério.

2.2. Evolução da despesa com Magistério

No tópico anterior foi possível identificar que a maior participação da receita e também a que mais cresceu, foi a com pessoal e encargos da Educação.

Portanto, isso exige uma atenção mais detalhada, até mesmo por que é o foco deste expediente a análise das despesas com o Magistério.

Tratar das evoluções, principalmente atreladas ao magistério, é algo complicado. Pois veja, no momento em que ocorre as progressões, os funcionários têm sua referência de salário alterada para uma nova, ao invés de ser criado um detalhamento de pagamento apartado.

Mas entenda, do ponto de vista das técnicas de gestão de recursos humanos, o procedimento que é feito (alteração de referência) é o correto, mesmo que infelizmente torne a identificação mais complicada.

Então, como seria possível a identificação do impacto causado pelas progressões do magistério?

A forma mais prática é comparar a elevação proporcional da folha, entre magistério e demais profissionais. Com este intuito foi elaborada, apenas considerando valores nominais, a tabela 1, demonstrando a evolução das despesas com magistério e a com demais servidores, e o comparativo dos percentuais.

Tabela 1: Evolução das folhas de pagamento com magistério e com demais servidores, por ano, e diferença nominal dos percentuais de evolução

Ano	Folha com Magistério (R\$)	Δ% (a)	Folha com Demais Servidores (R\$)	Δ% (b)	Diferença nominal das Δ% (c = b - a)
2010	6.610.212,36	-	12.861.696,35	-	-
2011	7.391.050,81	11,8126%	13.688.051,18	6,4249%	-5,3877%
2012	9.720.489,85	31,5170%	14.601.484,36	6,6732%	-24,8438%
2013	10.832.338,87	11,4382%	18.654.574,63	27,7581%	16,3199%
2014	12.612.776,12	16,4363%	21.143.235,28	13,3408%	-3,0956%
2015	13.955.954,06	10,6493%	21.053.063,20	-0,4265%	-11,0758%
2016	16.604.859,47	18,9805%	24.281.477,17	15,3347%	-3,6458%
2017	18.233.101,93	9,8058%	26.346.559,31	8,5048%	-1,3011%
2018	19.220.202,54	5,4138%	27.335.028,71	3,7518%	-1,6620%

Nota 1: Para o cálculo da folha de pagamento com magistério, gerou-se o resumo contábil geral, no Sistema Integrado de Pessoal, (Anexos 6) selecionando-se apenas os **cargos** que compõem o magistério. Para o cálculo da folha de pagamento com demais servidores, utilizou-se o gasto total com pessoal e encargos sociais, registrado nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (Anexos 7), e subtraiu-se o valor identificado com o magistério.

Também se faz interessante visualizar as receitas do FUNDEB, que é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, comparada com as despesas com Magistério.

Tabela 2: Evolução das folhas de pagamento com magistério comparada com a evolução das receitas do FUNDEB

Ano	Folha com Magistério (R\$) (a)	Δ%	Receitas com FUNDEB (R\$) (b)	Δ%	Diferença (R\$) (c = b - a)	Parcela da diferença (%) (d = c/b)
2010	6.610.212,36	-	9.894.316,50	-	3.284.104,14	33,1918%
2011	7.391.050,81	11,8126%	12.103.729,58	22,3301%	4.712.678,77	38,9358%
2012	9.720.489,85	31,5170%	13.107.314,55	8,2915%	3.386.824,70	25,8392%
2013	10.832.338,87	11,4382%	14.307.723,41	9,1583%	3.475.384,54	24,2903%
2014	12.612.776,12	16,4363%	14.942.347,39	4,4355%	2.329.571,27	15,5904%
2015	13.955.954,06	10,6493%	14.573.146,40	-2,4708%	617.192,34	4,2351%
2016	16.604.859,47	18,9805%	14.696.424,94	0,8459%	- 1.908.434,53	-12,9857%
2017	18.233.101,93	9,8058%	15.850.539,10	7,8530%	- 2.382.562,83	-15,0314%
2018	19.220.202,54	5,4138%	16.585.972,67	4,6398%	- 2.634.229,87	-15,8823%

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (<http://www.fnde.gov.br/>)

Nota: No que tange as receitas, considerou-se apenas a transferência financeira a título do FUNDEB.

Diante da tabela 2, é possível vislumbrar que o FUNDEB, fundo instituído para a valorização do magistério, não está mais sendo suficiente para quitar, estando cerca de 15% a menor do que a necessidade. É importante pontuar que, o fundo está com 15% de déficit

apenas por que o Poder Executivo Municipal vem congelando as progressões do magistério desde 2017. Se tal ação não tivesse sido empregada, o déficit poderia beirar os 30%.

3. EXPECTATIVAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

No capítulo anterior, evidenciou-se principalmente os exercícios financeiros concluídos até 2018, sendo os dois últimos no que tange dados gerais, e desde 2011 no que tange as informações dos gastos com educação.

Mas, é necessário focar no corrente exercício, que não se apresenta menos pior em relação aos anteriores.

Portanto, será apresentado informações orçamentárias até o mês de julho de 2019, com foco nos recursos próprios (já caracterizados anteriormente) e recursos do FUNDEB. As informações expostas nesse capítulo foram todas extraídas do Portal da Transparência da Prefeitura de Bariri.

Inicialmente, veremos o resultado orçamentário do período. Até julho, a Prefeitura de Bariri arrecadou 48.544.664 reais e emitiu Notas de Empenho que somaram o valor de 52.615.938 reais, demonstrando assim um déficit orçamentário no montante de 4.071.274 reais. Claro que, se operado com celeridade até o restante do exercício, como vem sendo feito, esse déficit não ocorrerá, mas isso não indica que haverá resíduos de recursos. Isto pois as obrigações desse ente são muitas, e os recursos escassos, o que torna desafiador a tarefa de se manter equilíbrio nas contas públicas.

Outro fato a se destacar, que vem preocupando a gestão deste Município, são os limites das despesas com pessoal, que no encerramento do mês de julho ultrapassou os limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi apurado um gasto com pessoal na ordem de 52,40%, ou seja, acima do limite prudencial previsto no parágrafo único, do art. 22, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. Esta informação está mais detalhada no Anexo 08.

Ademais, através das informações contidas no Anexo 09, podemos identificar que a aplicação em ações do MDE atingiu o patamar de 40,44% e foram emitidas Notas de Empenho na proporção de 100,90% dos recursos arrecadados pelo FUNDEB.

O que se vislumbra aqui, são as finanças do município continuando exíguas no corrente exercício. E, considerando as expectativas do cenário Nacional, para os próximos anos também.

4. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES EXPOSTAS

Pois bem, expostas as informações preliminares relevantes para uma análise do caso, passaremos a analisar os dados e delimitar posições.

Como visto, no panorama geral da Prefeitura de Bariri, com foco exclusivo em recursos não vinculados a fundo, órgão ou despesa, somados aos recursos do FUNDEB, vimos que a Prefeitura, mantendo a simetria das vinculações, apresentou um déficit orçamentário na ordem de 1.472.266 reais no exercício de 2017, chegando a apresentar um superávit orçamentário na ordem de 915.071 reais, no exercício de 2018. Mesmo tendo apresentado uma situação muito melhor, em relação ao ano anterior, o superávit orçamentário se manteve aquém do déficit.

E no ano de 2019 a situação não se apresenta menos pior. As expectativas indicam que as contas poderão se encontrar desequilibradas, se não for mantida uma política fiscal com austeridade.

Como se não bastasse, as aplicações de recursos nas Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino estão cada vez mais altas. Nos anos de 2017 e 2018, foi aplicado mais de 37%, e no ano de 2019 o índice registrado até julho foi de 40%.

Veja, o Município aplica 40% das receitas de impostos em ações do MDE, quase 30% das receitas de impostos em ações de Saúde Pública, tem a obrigação de transferir até 6% da receita corrente líquida ao legislativo. O sobejo se mostra insuficiente para manutenção dos demais serviços públicos do município e obrigações constitucionais: assistência social, cultura, esportes, infraestrutura, gestão administrativa e financeira, entre outros.

E como visto nos gráficos 2 e 3, a natureza de despesa que mais cresceu nos últimos anos foi, inegavelmente, a com pessoal e encargos.

Ademais, o Fundo instituído com o fim de financiar a educação básica e valorizar o magistério, atualmente se mostra insuficiente. Conforme demonstrado na tabela 2, os crescimentos das receitas provenientes do FUNDEB são muito menores que o crescimento das progressões do magistério. O que levou a um déficit do fundo, na ordem de 15% nos últimos dois anos.

Claramente, há a necessidade de revisão do plano de carreira do magistério, com vistas a providenciar uma equiparação entre os desembolsos e os recursos arrecadados. Destaca-se nesse ponto que, não há registro da realização de estudos de impacto orçamentário e financeiro a época de edição da referida norma, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se tal instrumento de orientação administrativa tivesse sido elaborado, evidentemente detectaria o desequilíbrio orçamentário que as vantagens concedidas poderiam trazer. Pois, conforme demonstrado na tabela 2, no ano em que entrou em vigor houve um crescimento de mais de 30% do investimento com magistério.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto, demonstrando a realidade atual do Município de Bariri, e dos últimos exercícios financeiros, com informações relacionadas a execução orçamentária e a aplicação de recursos na educação, bem como provendo uma breve análise sobre o presente exercício financeiro, esse Setor entende que a Prefeitura de Bariri não tem a capacidade para cumprimento de tal obrigação, visto os altos encargos gerados pela Lei Municipal e desarmonia ao crescimento das receitas.

Sem mais,
É o parecer.

Bariri/SP, 28 de agosto de 2019

Marcelo Eduardo Lenharo
Chefe do Setor de Orçamento
CRA/SP: 143977